

**“КЎЗГУ ОЛДИДАГИ ОДАМ” РОМАНИДА ФАНТАСТИК
ХРОНОТОП ТАЛҚИНИ**

Нурмухаммад Азизов

Андижон давлат университети

таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5895023>

Мақолада ёзувчи Омон Мухторнинг “Кўзгу олдидаги одам” романида фантастик макон-замон, унинг реал хронотоп билан бевосита ва билвосита муносабати ўрганилган. Фантастик хронотопнинг бадий-эстетик функция илмий ва бадий манбаларга таяниб, таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: фантастик хронотоп, реал хронотоп, хаёлот, сюжет вақти, композиция вақти,

“Кўзгу олдидаги одам” романида хаёл ва ҳаёт қоришиб кетган; Валижон хаёлотида кечаётган жараёнлар унинг реал хронотопдаги ҳаракатларига туртки бўлади. Асар сюжетида фавқулудда шиддат қўшган дастлабки бадий макон чойхона. Албатта, айна образ “Ўткан кунлар” романидан бошлаб бирмунча фаол қўлланилиб келганки, ижтимоий-ахлоқий масалалар, халқ турмушидаги ўткир муаммолар, бир сўз билан айтганда, давр манзараси чойхонадаги суҳбату гурунгларида ҳаққоний ва жонли ифодасини топган. Бадий тафаккурнинг кейинги босқичида чойхона образи рамзий маъно касб этиб, қамров кўлами кенгайиб боргани кузатилади. Бу жиҳатдан “Кўзгу олдидаги одам” ва “Бозор” романларида мазкур бадий макон ўзаро муштарак жиҳатларга эга. Ҳар икки асарда чойхона моҳиятан ёвуз кучлар, демонлар уяси. Хуршид Дўстмуҳаммад романида чойхонадаги дарахт тепасида ножинс – жажман сўлакларини оқизиб, одамларнинг миясини заҳарлайди. Бу ҳақда Д.Қуронов: “Чойхонани эсланг: тиланчидан тортиб ажабзотларгача – бари ножинсинг измида гўё; бозор эса энди номигагина Қосимбек измида, аслида унинг жилови-да Чойхона кўлига ўтиб бўлган”, – дейди. [1.Б.233] Худди шундай, Валижон ҳам тасодифан чойхонага кириб, Сирож муаллим (Иблис)ни учратадики, қайтадан унинг таъсирига тушиб қолади.

“Бозор”да одамлар ўзларининг манқуртлашиб бораётганини ҳис қилишдан йироқ. Жажман инсонни маҳв этиш орқали бозор (жамият, дунё)ни ҳалокат томон етакласа, Омон Мухтор романида Иблис, авволо, Сирож муаллим қалбини тамоман эгаллаган. У орқали ёш авлод руҳига ҳам секин-аста кўчиб боради. Муаллим-берган таълим-тарбия бир авлод онгини

заҳарлабгина қолмай, бутун бошли келажак учун ҳам улкан хавф. Зеро, ҳақиқат тикланмас экан, бу тарбия авлоддан авлодга ўтиб бораверади. Мактабга Сирож муаллим номини беришга уриниш ҳам (“Сизлар бу одамдан тарбия олгандек, болалар у кишининг номидан ҳам тарбия олиши мумкин” [2.Б.204]) шунинг бардавомлигини таъминлашга ҳаракатдан бошқа эмас.

М.Бахтин юнон романларига хос авантюра замон мазмун-моҳияти ҳақида гапираркан, бутун роман воқеаси ошиқ ва маъшуқанинг илк учрашуви ва никоҳнинг жорий этилиши оралиғида кечишига диққат қаратади. [3.Б.49] Албатта, илк учрашув ва никоҳ орасида катта эпик масофа – турли синовлар (асирлик, қамоқ, жангу жадаллар, қул қилиб сотилиш, бир сўз билан айтганда, айрилиқ) кечган давр бор. Шунга қарамай, вақт севишганларнинг қиёфасига ҳам, илк дақиқалардаги покиза муҳаббатига ҳам таъсир ўтказолмайди. Яъни “бутун роман қурилишига омил, бу икки пайваста биографик палла ўртасида рўй берган узилишлар, айрилиқ ва кечмишлар биографик замон сирасига кирмайди, қаҳрамонлар ҳаётига ҳеч бир ўзгариш киритолмайди. Бу айнан икки биографик замон аро содир бўлган замонсиз кечмишдир”. [3.Б.50] Шу ўринда “Кўзгу олдидаги одам” романидаги чойхонадан бошланган бир ҳолатга юзлансак. “Мен чой олиб, чойхонанинг пойгак томонига ўтиб ўтирдим. Чойни қайтариб, пиёлага қуйгач, бошимни кўтариб, беихтиёр рўпарамдаги кишига кўз ташладим”. [2.Б.169] Рўпарадаги кишининг қиёфаси, алоҳида белгилари, ҳаракатлари Валижонга болалиқдаги устози Сирож муаллимни эслатиб, туйқус пайдо бўлган жавобсиз саволлар, қизиқиш ортида у муаллимни кузатишга чоғланади. Кейинги воқеалар қуйидаги тартибда кечади: Сирож муаллимнинг шаҳар марказига келиб, **бирон соат ичида** ҳаммаёқни айланиб чиқиши – сўнг мактаб биносига кириб кетиши; ортидан келган Валининг мактаб қоровули Юнус хўжа билан суҳбати, биргаликда қироатхонани кўздан кечириши – қабристонга бориб, муаллим қабрини текшириши – қабристондан чиқиб Ҳанифани учратиши, у билан яна қабристонга қайтиб, Бадалбек ва ўз ота-онаси қабрини зиёрат қилиши – қабристондан чиққач, Ҳанифа билан бир муддат суҳбат қуриши – сўнгра “хабар олай-чи у ерда нима гап экан, деган беъмани хаёл” билан яна чойхонага қайтиши.

Чойхонада кузатилган эндиги ҳолатга диққат қаратсак: “Не кўз билан кўрайки! – бундан **икки-уч соат бурунги** ҳолатда Сирож муаллим ёлғиз ўзи

чой ичиб ўтирарди! <...> Эски патнисдаги боя мен дамлатган чойга ҳам биров тегмабди! Шошганимча бориб, чойнакка кафтимни босдим. Мен қолдириб кетган ярим чойнак чой, **шунча пайт ўтганига қарамай**, негадир ҳамон иссиқ эди”. [2.Б.184] Фабула вақти ҳисобланса, персонажнинг чойхонадан чиқиб, чойхонага қайтгунича биологик вақт ичидан анчагина муддат ўтгани аниқ. Ёзувчи бир ўринда “вақт намозгарга бориб қолганидан” жумласи ёки юқоридаги парчаларда ажратиб кўрсатилган биологик замоннинг аниқловчиси бўлиб келган бирикмалар орқали ўтаётган вақтга ишора қилади. Сўзни бежиз М.Бахтин қарашларидан бошламадик, яъни бу ерда ҳам чойхонадаги замон биологик замонга мос эмас. Қолдириб кетилган чойнинг вақт таъсиридан ҳоли экани (шунча вақт оралиғида ҳам совиб қолмагани) чойхонани хаёлий-фантастик макон деб билишимизга асос бўлади. Демак, бу ўринда сюжет вақти ва композиция вақти ретроспектив усул билан ажратилмаган, аксинча, реал вақт ва фантастик макон вақти орасидаги фарқ таъкидланган.

Бадий матнда айрим ишора, тасвирлар учрайдики, шунга таяниб, чойхонани қалб рамзи ўлароқ талқин қилиш мумкин. Валижон ҳар гал чойхонага келганда чойхоначини мудроқ ҳолатда кўради. “Чойхоначи ўз каталагида бангилардек кўзларини юмиб, чайқалганича мудрар эди” [2.Б.169] ёки бошқа бир сафар “чойхоначи ўз каталагида бирдек чайқалиб, мудрар эди”. [2.Б.184] Чойхона эгасининг мудроқлиги қалб соҳибининг мудроқлиги аслида, яъни Валижоннинг ўзи мудроқ – иймони заифлашган, Ҳақдан, ҳақиқатдан узоқлашган. Шу сабаб, чойхона (қалб)га юзланса, Сирож муаллим (Иблис)га дуч келаверади. Персонажда билиш, англаш эҳтиёжи борки, айна эҳтиёж ортидан ҳаракатланиш унинг гуноҳлари ортишига, вужудида Иблис ҳукмронлиги мустаҳкамланишига омил бўлади. Чойхонанинг тасодифан ғойиб бўлиши рамзий. Ёмғир ёғиб, бехосдан осмон парчаланган кунда тўрт шотирга йўлиққан Вали “Сирож муаллим билан очиқ гаплашиш керак! (У Сирож муаллимми, бошқами?! Чойхонада шуни аниқласам бас; бутун сир очила бошлайди!) <...> Бу ҳолда яшаб бўлмайди”, [2.Б.235] деган қарорга келади. Кўзланган манзилга етиб келгач эса, “ипдек ариқ ҳалқаси ичида, йиртиқ чопонни эслатувчи чойхона, – негадир кўринмас эди!”. Бу Валининг буткул Иблис измига ўтгани, қалбни бой бергани ифодасидир. Фикримизни далиллаш учун сюжетда чойхона ғойиб бўлгунга қадар персонаж руҳиятида етилиб улгурган абсурд кайфиятга тўхталсак. Бу вақтга келиб, у Ҳанифага уйланган, аммо янги ҳаёт ҳам эски хотиралардан фориғ этолмаган, кундан кун руҳан чўкиб борадики,

ботинида тушкунликдан бўлак ҳеч вақо қолмаган. Эътибор беринг: “Мени кундан кунга яшагандан кўпроқ ухлаётгандек ҳолат чулғаётир. <...> Соядек судралиб юрибман”; “мен зиёратдан ҳам, тиловатдан ҳам совиганман”; “фақат бир чойхонадаги, бир ертўладаги Сирож муаллимни эслайман”; “Ўзимни уйқуга соламан. Ухлаш керак! Ухлайман. Кейин, Ҳанифа ҳам ёнимга келиб ухлайди. <...> Биз кузда уйқуга кетиб, баҳоргача ухлаймиз. Дарахтлар, баъзи бир махлуқотларга ўхшаб”; “мен Ҳанифа тўғрисида Алвасти, ўз тўғримда **Иблис**, деб ўйлайман”. [2.Б.229-233]

Йўқолган чойхонани суриштириб топа олмаган персонажнинг “Сирож муаллим ёнидаги йигитлар билан марказдаги чойхоналардан биронтасига ўрнашиб олмаганмикин” деган хаёлда ҳар кун “гоҳ боғ яқинидаги, гоҳ бозор орқасидаги” чойхонага қатнаши, баъзан қуббалари ялтираган ҳаммом атрофида айланиши ва ҳатто масжидга ҳам ибодат учун эмас, “танишларим (тўрт шотир) бирон бурчакдан чиқиб қолишмасмикин”, деган ўйда қадам босиши тамоман Иблис йўриғига тушиб ҳаракатланаётганига далилдир. Кўча-кўйдаги изқуварликдан натижа чиқмагач, аввалгидек, муаллим хонадонига ошиққан Вали бу сафар янада даҳшатли ҳолатга тушади. “Мен дунёда фарзанд кўрган, аммо бундан беҳабар эдим! У – менга бегона, у – бировнинг боласи эди”. [2.Б.241] Энди у масжидга ихлос билан, гуноҳлари, айниқса, “Бегона бола” учун тавба қилмоқ ниятида борадики, ботиний ёруғликка етишмоқ йўлида унинг ягона чораси аслида шу эди. Айнан “бегона бола” туфайли Валижон босиб ўтилган йўлга қайта назар ташлаб, ўз-ўзини жиддий тафтиш қила бошлайди. Ўз (туғилмаган) боласи ҳақидаги ўйлар, икки боланинг келажаги тўғрисидаги мушоҳадалар ортидан масжид билан мустаҳкам ришта боғласа, Мутавалли отанинг насиҳати, у берган пирларнинг дуолари ёзилган ёндафтар унга бироз бўлса-да руҳий ҳаловат бағишлайди. Айни тасвирларда келажак олдидаги масъуллик ҳисси одамни абсурд кайфиятидан, шайтон измидан қутқаради деган ғоя бор, назаримизда.

Сюжетнинг бир неча ўрнида учровчи ҳаммом хронотопининг моҳияти ҳам Мутавалли ота нутқида ойдинлашади. Равшанки, инсоннинг фақат жисми эмас, баъзан руҳи, кўнгли ҳам кирланади. Аммо ҳаммом (сув) унинг жисминигина поклай олади, холос. “Тоза сувдан чиқиб, ҳаммомнинг орқа тарафига ўтиб қаранг! Қанча кир оқиб ётганини кўрасиз”. [2.Б.257] Таассуфки, ҳазрат Навоий айтганидек, инсон ҳаммомдан-да нопок чиқмоғи мумкин. Халқ қарашларида эса айни маконда ҳар вақт шайтон борлиги

айтиладики, тўрт шотирнинг аксар ҳаммом атрофида учраши, асосан орқа – ифлос сув оқувчи тарафидан чиқиб келиши шундан.

Романдаги фантастик маконлардан яна бири ҳақиқат юзага чиққан жой – орол. Маълумки, дарё, ғор, қудуқ, туйнук, кўзгу образлари персонажни ўзга, номаълум дунёга, хаёлий-фантастик ўлкаларга олиб ўтувчи восита ўлароқ кенг қўлланади. Омон Мухтор романидаги Ширинкўл ҳам шундай – реал макондан мистик маконга шу туйнук орқали ўтилади. Тиланчи ортидан эргашиб, номаълум жойга келиб қолган Валининг ҳолати, ҳайратлари А.Ориповнинг “Тилла балиқча”сини эслатади – “биз Ширинкўлда юриб, бошқа, катта бир олам борлигини билмаган эканмиз!” [2.Б.281] Орол манзаралари, у ердаги жонзотлар тасвири ҳам кўз олдимиздаги табиатдан тамоман фарқли. Шундай бўлса-да, у шунчаки хаёлий манзара кўриниши эмас, мажоз замирида ортда қолган реал ҳаёт, кечаги қиёфамиз яширин. “Бу ерда антиқа қушлар, антиқа ҳайвонлар; дурагайми? – насли-зотига тушуниш мушкул... Юмронқозиққа ўхшайди, лекин қарға; қағиллаб учиб юрибди. Тошбақага ўхшайди, лекин кирпич; устида тошдан ташқари, тикан. Итга ўхшайди, лекин эшак”. [2.Б.288] Адабиётшунос Ҳ.Каримов “Бу тасвир ўзимиз 70 йил яшаган мамлакатни ёдга солмайдими? Бизнингча, айнан ўзи, чунки номимиз ўзбек бўлгани билан, кийинишимиз, турқ-атворимиз ўзбекка ўхшамасди. Демак, бу тасвирда биз собиқ жамият қиёфасини кўрамиз”, [4.Б.270] деб ёзганди.

Персонаж Иблис билан суҳбатдан сўнг, яъни ҳақиқат юзага чиққач дуч келган вазият бизнинг чойхона – қалб рамзи экани ҳақидаги қарашимиз гипотетик хулоса эмас, айна ҳақиқат эканини яна бир карра далиллайди. Эътибор беринг:

Паришон бир ҳолатда орқамга ўгирилиб қарадим.

Мендан орқада,

менинг панамда

кўримсиз, йиртиқ чопонни эслатган чойхона –

эски (таниш) чойхона

қўққайиб турар эди!

Мен гўёки ҳозир тўғри чойхонадан чиққандек эдим. [2.Б.297]

Мазкур тасвир Вали қалбининг қайта уйғониши, унинг машаққатли синовдан ўтишию азалий курашдаги (худди Фауст каби) ғалабаси, шу билан бирга, роман сюжетининг асосий қисми қаҳрамон хаёлотида воқе бўлганининг рационал изоҳи ҳамдир.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Норматов У. Ижод сеҳри. – Тошкент: Шарқ, 2007. – 352 б.
2. Мухтор О. Тўрт томон қибла: Уч романдан иборат Шарқ дафтари: (Трилогия) – Тошкент: Шарқ, 2000. – 432 б.
3. Бахтин. М.М. Романда замон ва хронотоп шакллари. У.Жўрақулов таржимаси – Тошкент: Akademnashr, 2015. – 288 б.
4. Каримов. Ҳ. Истиқлол даври адабиёти. – Тошкент: Янги нашр, 2010. – 364 б.
5. Қуронов Д, Шералиева М, Мамажонов З. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Akademnashr, 2013. – 406 б.